

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash maqsadida hamda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

hiringlamoq, tishining oqini ko'rsatmoq ko'rinishidagi semantik qatorni hosil qilishini anglab yetishi va shuning yordamida izohsiz izoh chiqara bilishi kerak.

6. Milliylik va madaniy shartlanganlik tamoyili. Ideografik lug'at tuzishda quyidagilar hisobga olinishi lozim:

- milliy va madaniy xususiyatlar – ya'ni til sohibi bo'lgan xalq madaniyatida muhim bo'lgan tushunchalar;
- kontseptual lakunalar – tilda yetishmayotgan bo'shliqlar va ularning o'rnini to'ldiruvchi birikmalar;
- dunyoning lingvistik tasviri – xalqning turmush tajribasini talqin etishda milliy dunyoqarash va madaniyatning ta'siri.

Masalan, o'zbek tili leksikasida millatimizga xos bo'lgan tushunchalarni ifoda etuvchi leksik birliklar nihoyatda ko'p (*to'y, ko'pkari, uloq, kurash, oto'yin, dor, dorboz* va b.). Ideografik lug'atni tuzishda umumiylik-xususiylik dialektikasiga tayanib ish ko'rish lozim. Mazkur usulda orqali tushunchalarning serqirraligi yoritib beriladi. Demak, ideografik lug'at ma'lum bir tildagi so'zlarning shunchaki leksikografik yig'indisi emas, balki tafakkur, madaniyat va til tuzilishining in'ikosidir. Uni tuzish falsafiy bilimlarni, tizimli yondashuvni va nutq faoliyati asosidagi kognitiv mexanizmlarni tushunishni talab qiladi. To'g'ri tuzilgan ideografik lug'at foydalanuvchiga kerakli so'zni tanlashda ko'maklashish bilan birga, dunyoning lingvistik tasvirini anglab yetish uchun noyob imkoniyatni ham yaratib beradi. Bunday lug'atlar nafaqat tilshunoslikda, balki kognitiv bilimlardan tortib, avtomatik tarjima kabi sohalarda ham muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высшая школа, 1991.
2. Бегматов Э. Ўзбек адабий тилининг мустақиллик даври ривожига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 2006. №4.
3. Искандарова Ш. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайдони): Филол. фан. докт. ... дис. автореф. – Тошкент, 1999.
4. Шодиев Р. Таълимда системали ёндашув // Халқ таълими. – 2000.
5. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎЗМЭ Давлат илмий нашриёти, 2002.

TONYUQUQ BITIKTOSHI LUG'AVIY TARKIBINING ILMIY-TAHLILY TADQIQI

Mamatqulov Azizbek Rustamovich,
GulDU katta o'qituvchisi, f.f.b.f.d. (PhD)
mamatqulovazizbek006@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi turkiy yodnomalarning eng mashhuri bo'lgan Tonyuquq bitiktoshining lug'aviy tarkibi statistik tahlil asosida ilmiy yondashuv bilan tahlil etilgan. Tonyuquq bitiktoshidagi leksik qatlamning takroriyliigi, ishlatilish darajasi va uning stilistik ahamiyati ochib berishga harakat

qilingan. Bitiktoshda uchraydigan soʻzlarning kontekstual va konnotativ maʼnolari ham oʻrganilgan. Shuningdek, feʼlga oid birliklarning koʻpligi, toponimlar va etnonimlarning ishlatilishi matnning uslubiy xususiyatlarini yoritishda muhim omil boʻlib xizmat qilgan.

Kalit soʻzlar: Tonyuquq bitiktoshi, maʼno, feʼl, toponim, etnonim, shaxs nomlari, hayvon nomlari, qarindoshlik terminlar.

Abstract. This article provides a linguistically grounded statistical analysis of the vocabulary of the Tonyuquq inscription, one of the most prominent monuments of Old Turkic literature. The frequency, usage, and stylistic significance of the lexical items found in the Tonyuquq monument are examined in detail. The contextual and connotative meanings of the words used in the inscription have been analyzed. Additionally, the high frequency of verbs, and the usage of toponyms and ethnonyms, play a supporting role in uncovering the stylistic features of the Tonyuquq text.

Keywords: Tonyuquq inscription, meaning, verb, toponym, ethnonym, personal names, animal names, kinship terms

Turkiy xalqlar tarixining bebaho manbalaridan biri boʻlgan Tonyuquq bitiktoshi oʻz davrining ijtimoiy-siyosiy, madaniy va til hodisalarini oʻzida mujassam etgan yodgorlik hisoblanadi. Ushbu maqolada bitiktosh matni asosida lugʻaviy birliklarning leksik-turkumiy tahlili amalga oshirildi. Ayniqsa, feʼllarning ustunligi, ismlarga oid ifodalar alohida eʼtibor markazida turadi. Maʼlum bir davrda matn tarkibida qoʻllanilgan lugʻat tarkibi yillar davomida fonetik, leksik, semantik tarafdin oʻzgarishga uchrashi mumkin. Bu til tarqqiyotining eng muhim belgilaridan biri hisoblanadi. Tonyuquq bitiktoshi turkiy xalqlarning qadimgi lugʻzviy birliklarini oʻzida mujassam etgan nodir tarixiy yodgorlik hisoblanadi. Bitiktosh tarkibidagi qadimgi turkiy lugʻat tarkibi hozirgi oʻzbek adabiy tilidan farqli va umumiy belgilarga egadir.

Umumiy soʻzlar soni va leksik boylik darajasi:

Matnda jami 1212 ta soʻz qoʻllangan boʻlib, shundan 371 tasi turlicha leksik birliklardir. Bu har bir soʻz oʻrtacha 3,2 marta ishlatilganini anglatadi. 122 ta feʼl mavjud boʻlib, bu umumiy soʻzlar orasida sezilarli ulushga ega. Tonyuquq bitigida eng koʻp ishlatilgan soʻz “er” feʼli boʻlib, u 63 marta ishlatilgan. Bu feʼl, otlarga qoʻshilib ularni kesimga aylantiradi, shuningdek feʼllarning qoʻshma shakllarini hosil qilishda ham ishlatiladi. Masalan: “*Bodun boguzi tok erti.*” (*Elning qorni toʻq edi.*). “*Kiyik yiyü tabishqan yiyü olurur ertimiz.*” (*Kiyik va quyon yeyib oʻtirardik.*)

Koʻproq harakatga asoslangan hayot tarzi tabiiy ravishda tilga ham feʼllar orqali aks etgan.

Ikkinchi eng koʻp ishlatilgan soʻz “qagʻan” (yaʼni xoqon, hukmdor) boʻlib, 44 marta ishlatilgan. Bitikda koʻproq oʻsha davrdagi urushlar hikoya qilingan, shuningdek, Tonyuquq xalqga maslahatlar bergan. U bu maslahatlarni aytarkan, koʻpincha xalq boshida turgan xoqonlar haqida gapirib, ularning qilgan ishlarini bayon qilgan.

Uchinchi eng koʻp ishlatilgan feʼl esa “ti” (demoq feʼlining asosi) boʻlib, 43 marta qoʻllanilgan. Dastlabki uchta eng koʻp ishlatilgan soʻzdan ikkitasi feʼl boʻlishi, bu bitikning harakatga asoslangan uslubda yozilganini koʻrsatadi. Bu feʼlning tez-tez

ishlatilishining sababi esa voqealarni bayon qilishda ehtiyoj sezilganidir. Tonyuquq keyingi avlodlarni o'sha davr voqealaridan xabardor qilish uchun turklar va boshqa xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni, asosan esa bo'lib o'tgan urushlarni xalqqa qarata hikoya qilgan. Shu sababli "bodun" (xalq) so'zi ham 32 marta ishlatilgan. Masalan: "Türk bodun..." (*Türk xalqi...*), "Türk bodun Tabgachqa körür erti..." (*Türk xalqi Xitoyga bo'ysunardi.*)

Beshinchi va oltinchi eng ko'p ishlatilgan so'zlar – "a" (30 marta) va "ben" (24 marta) olmoshlaridir. "Anta kisre..." (*Undan so'ng...*), "Ancha olurur erkli..." (*Shunday qilib o'tirgan edi...*), "Angar aytıp..." (*Unga aytib...*). Tonyuquq bu yerda voqealarni bayon qiluvchi sifatida "men" olmoshini 24 marta ishlatgan: "...ben özüm Tabg'ach ilinge qıluntım." (... *men o'zim Xitoy eliga tarbiyalandim.*), "...ben özüm qazg'anmasar..." (...*men o'zim g'alaba qilmasam...*). O'sha davr hayoti bitik tiliga aks etgan bo'lib, qo'shnilar bilan munosabatlar, savdo-sotiq, urushlar va ko'chmanchi hayot tarzining aks etishi "türk", "sü" (qo'shin), "Tabg'ach" (Xitoy) kabi so'zlarning ko'p ishlatilishiga sabab bo'lgan. Bitikda eng ko'p ishlatilgan 15 ta so'z va ularning ishlatilish soni quyidagicha: er – 63 marta, qag'an – 44 marta, ti – 43 marta, bodun – 32 marta, a – 30 marta, ben – 24 marta, kel – 20 marta, türk – 20 marta, ol – 19 marta, sü – 18 marta, yime – 18 marta, sab – 16 marta, bar – 14 marta, Tabg'ach – 13 marta, bol – 12 marta. Bu 15 ta so'zdan 4 tasi fe'l: er, ti, kel, bol, 1 ta sifat: ol, 7 ta ot: qag'an, bodun, türk, sü, sab, bar, Tabg'ach, 2 ta olmosh: a, ben, 1 tasi ravish: yime.

Shunday qilib fe'llarning umumiy ishlatilish soni: 138 marta, sifatlarning ishlatilish soni: 19 marta, olmoshlarning ishlatilish soni: 54 marta, otlarning ishlatilish soni: 157 marta, ravishning ishlatilish soni: 18 marta, ot, sifat, olmosh va ravishlar ot turkumiga mansub bo'lishi hisobga olinsa, fe'llarning umumiy ishlatilish soni 138, ot turkumiga oid so'zlarning esa 248 marta ishlatilgan. Bu so'zlarga qaraganda, xalq bilan xoqonlar o'rtasida yaqin munosabat borligini ko'rish mumkin. Tonyuquq, xoqonning so'zlarini "ti" fe'li orqali yetkazgan. "Ancha, anda, angaru, angar, anı" jumlasida "a" olmoshining kelishiklar bilan turlanishini kuzatishimiz mumkin. "Türk" so'zi ko'proq "Türk bodun" (Türk xalqi) birikmasi shaklida uchraydi. Bu yerda xalqqa "turk xalqi" deb murojaat qilinishi orqali xalqning turk ekanligiga alohida urg'u berilgan. "Sab" so'zi esa, odatda so'zlashish (gap) ma'nosida bo'lsa-da, bu bitikda nasihat, maslahat ma'nosida ishlatilgan.[Yavuz Kartallıoğlu. 106 -116 s]

Tonyuquq bitigida eng ko'p ishlatilgan so'zlar otlardir (ism). Ayniqsa, etnonimlar, toponimlar bir tilning boyligini, tarixiy va madaniy darajasini ko'rsatadi. Bu otlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

Qabila nomlari: Tonyuquq bitigida bir qancha qabila nomlari tilga olingan bo'lib, bu nomlar orqali o'sha davrdagi turli elatlar bilan bo'lgan munosabatlar haqida tasavvur hosil qilish mumkin. Eng ko'p tilga olingan qabila nomi – Türk, u 20 marta ishlatilgan. Bu esa bitikda Türk bodun (Türk xalqi) degan iboraning tez-tez uchrashini ko'rsatadi. Keyingi o'rinda Tabgach qabilasi turibdi, bu nom 13 marta uchraydi. O'g'uz nomi 10 marta tilga olingan bo'lib, u ham o'sha davr Turk qabilalari ichida muhim o'rin tutgan. Shuningdek, Qitan qabilasi 7 marta, Qirg'iz, On Oq va Sir qabilalari esa har biri 5 martadan tilga olingan. Az va Türgish qabilalari 3

martadan, Tardush esa 2 marta tilga olingan. Kamroq uchraydigan, ammo tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan qabila nomlari orasida Qumuq, So'g'diy va Tezik bor bo'lib, ularning har biri bitikda 1 martadan tilga olingan. Umuman olganda, bitikda 13 xil qabila nomi uchraydi va ularning umumiy ishlatilish soni 75 tani tashkil etadi. Bu esa Tonyuquq bitigida turklarning o'zaro va boshqa elatlar bilan bo'lgan munosabatlari, siyosiy, harbiy aloqalari keng yoritilganini ko'rsatadi. Bu yerda 13 ta qabila nomi tilga olingan. Ularning umumiy ishlatilish soni 75 ta bo'lib, bu esa butun matndagi so'zlar sonining 6,2 foiziga teng. Bu qabila nomlariga qarab, quyidagilarni bilish mumkin: Turklarning qaysi qabilalar bilan aloqada bo'lganligi, tarixda mavjud bo'lgan turk qabilalari, chet el (begona) qabilalari haqida ma'lumot olish mumkin. [Yavuz Kartallioğlu. 106 -116 s]

Shaxs ismlari: Tonyuquq – 12 marta, Iltirish Qağan – 6 marta, Qapyan Qağan – 4 marta, Inal Qağan – 2 marta, Toñra Esim – 1 marta, Boyla Bala Tarkan – 1 marta, Apa Tarqan – 1 marta, Bögü Qağan – 1 marta, Bilge Qağan – 1 marta.

Bu yerda 9 xil shaxs ismi tilga olingan. Shaxs ismlarining umumiy ishlatilish soni – 29 ta. Bundan oydinlashadiki, matn shaxslarga alohida to'xtalib ularning qilgan ishlari va qahramonliklarini ham bayon qiladi. Shaxs ismlarining ayrimlari laqablarga va unvonlarga bog'liqdir.

Joy nomlari: Altun Yish – 6 marta, Ötüken – 3 marta, Tinsi Oylı – 3 marta, Irtis – 2 marta, Kögmen Yish – 2 marta, Temir Qapıy – 2 marta, Shantung – 2 marta. Chog'ay – 1 marta, Chölgi – 1 marta, Qara Qum – 1 marta, Termil – 1 marta Yinchü Ögüz – 1 marta, Kök Öng – 1 marta, Toyla – 1 marta, Bolchu – 1 marta Ek Tayı – 1 marta, Yarish – 1 marta. Bu ro'yxatda 17 xil joy nomi mavjud. Joy nomlarining umumiy ishlatilish soni – 30 ta. Joy nomlarining Tonyuquq bitigida ko'p uchrashi matning harbiy yurishlarga bag'ishlanganiga dalolat bo'ladi.

A'zo (tana) nomlari:

Matnda a'zolar (tana qismlari) bilan bog'liq quyidagi so'zlar uchraydi: bash (bosh) – 3 marta, bo'yuz (bo'g'iz) – 1 marta. Bu bo'limda 2 xil tana a'zosi nomi bor, umumiy ishlatilish soni esa 4 ta.

Son (raqam) ismlari: on – 7 marta, bir – 5 marta, uch – 5 marta, yiti – 5 marta, iki – 2 marta, otuz – 2 marta, yuz – 2 marta, bing – 1 marta, bish – 1 marta, tümen – 1 marta, yigirmi – 1 marta, yiti yuz – 1 marta, iki bing – 1 marta, uch bing – 1 marta, yiti yigirmi – 1 marta, yiti otuz – 1 marta. Bu yerda 16 xil son ismi bor. Ularning umumiy ishlatilish soni – 37 ta.

Hayvon ismlari: at (ot) – 4 marta, buqa – 2 marta, kiyik – 1 marta, tabıshyan (quyon) – 1 marta, tebi (echki turi yoki yovvoyi hayvon; aniq ma'nosi kontekstdan kelib chiqadi) – 1 marta. Bu toifada 5 xil hayvon ismi mavjud bo'lib, umumiy ishlatilish soni – 9 ta.[Yavuz Kartallioğlu. 106 -116 s]

Qarindoshlik ismlari: apa – 1 marta, qatun – 1 marta, oylul – 1 marta.

Bu yerda 3 xil qarindoshlik ismi mavjud bo'lib, ularning umumiy ishlatilish soni – 3 ta. Shu bilan birga qadimgi turkiy tilga kirib kelgan bir qator sanskritcha, xitoycha, so'g'dcha, tibetcha so'zlar turli diniy-axloqiy tushunchalarni, aqidalarni ifodalash vositalari sifatida muhim ahamiyat kasb etdi: buyan (sanskrit. ezgu ish), bodi (sanskrit. – mukammallikka erishish), bushi (xit. – sadaqa), chin (xit. – haqiqat),

chinzu (xit. – mutlaq mavjudotlar), yang (xit. – tarz, xil), kshanti (sanskrit. – tavba), nirvani (so‘g‘d. – hayajon, kuchli hissiyot), nom (so‘g‘d. – diniy qonun, diniy ta‘limot) [Rahmonov N., Sodiqov Q. 2009. 50 b.] kabi o‘zlashma qatlam mavjudki, qadimgi turkiy til ham boshqa tillar bilan uzviy aloqada bo‘lganiga dalil bo‘la oladi.

Tonyuquq bitigida jami 72 ta sifat ishlatilgan bo‘lib, ulardan 41 tasi o‘zaro turlicha sifatlardir. Bu sifatlar, asosan, ko‘z bilan ko‘rish orqali idrok etiladigan belgilarni bildiradi. “Alp” va “bilga” kabi so‘zlar istisno holat bo‘lib, ular grammatik jihatdan aslida sifat bo‘lmas-da, bu toifaga kiritilgan. Qolgan barcha sifatlar esa haqiqiy sifatlardir. 41 xil sifatning ichida 11 tasi son sifatlari, 7 tasi esa rang bildiruvchi sifatlardir. Son sifatlari va ularning ishlatilish miqdori quyidagicha: “iki” – 5 marta, “yiti” – 3 marta, “bir” – 3 marta, “on” – 3 marta, “üchbin” – 3 marta, “üch otuz”, “on tüman”, “ikinti”, “yiti otuz” – har biri 1 marta ishlatilgan. Shuningdek, teginish bilan seziladigan belgilarni bildiruvchi sifatlar ham ishlatilgan: “yuyqa”, “yinchke”, “qalın”, “yoğun” – har biri 1 marta. Grammatik jihatdan sifat bo‘lmas-da, ma‘no jihatidan sifat vazifasida kelgan so‘zlar ham mavjud. Ular: “alp” – 5 marta, “bilge” – 3 marta.

Masalan: *“Qağan alp ermiş, ayguchısı bilge ermiş...” (Qağan alp ekan, maslahatchısı bilge ekan.)*

Tonyuquq bitigidagi jami fe‘llar soni 439 ta bo‘lib, ularning 122 tasi turlicha fe‘llardir. Bu esa har bir fe‘l o‘rtacha 3,5 marta ishlatilganini bildiradi. Bitikdagi umumiy so‘zlar soni 1212 ta bo‘lsa, ulardan 439 tasining fe‘l bo‘lishi – matnning harakatga, voqealarga, dinamik holatlarga boy ekanidan dalolat beradi. Ya‘ni, bu bitik – to‘laqonli harakatli matndir. Eng ko‘p ishlatilgan fe‘llarning birinchisi “er” bo‘lib, bu fe‘l ko‘plab jummalarda asosiy harakatni bildirgan. Masalan, “bodun bo‘yuzi tok erdi” (xalqning bo‘g‘zi to‘q edi) jumlasida sifatdoshlik holatida ishlatilgan bo‘lsa, “kiyik yiyü, tabıshyan yiyü oluruy erdimiz” (kiyik va quyon yeyib o‘tirgan edik) degan jumlada esa o‘tgan zamon harakati sifatida ishlatilgan. Bu fe‘l ba‘zan otlarga qo‘shilib, ularni fe‘l shakliga keltirgan, ba‘zan esa fe‘llarning murakkab zamon shakllarida ishtirok etgan. Ikkinchi eng ko‘p ishlatilgan fe‘l – “ti” (43 marta) bo‘lib, u orqali ko‘pincha boshqa shaxslarning so‘zlari va nasihatleri ifodalangan. Bu fe‘l voqealarni hikoya qilishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qilgan. Keyingi o‘rinlarda “kel” (20 marta), “bol” (12 marta), “olur” (12 marta), “ay” (10 marta), “eshid” (10 marta), “öl” (9 marta), “yan” (8 marta), va “süngüş” (7 marta) kabi fe‘llar turadi. Masalan, “eshid” fe‘li orqali Tonyuquq xalqni ogohlantirgan, “ay” esa uning nasihatlarida va buyruqlarida ishlatilgan. “Yan” fe‘li yonish, barbod bo‘lish holatini bildirsa, “süngüş” esa jang va kurashni ifodalagan. Bu fe‘llarning ishlatilishi, Tonyuquqning bitigi orqali o‘sha davrdagi tarixiy voqealar, urushlar, safarlar, xalqning kurashga to‘la hayoti qanday ifoda etilganini ko‘rsatadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Tonyuquq matnil lug‘aviy tarkibi asosan harbiy yurishlarni aks ettiruvchi leksik ifodalarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, matnda kuchli ekspressiv boyoqdorlik ega leksik birliklar ham mavjud. Ularning ishlatilishidan maqsad xalqni birlashtiruvchi, yangi zafarlarga chorlovchi chaqiriqlardan iborat. Tonyuquq tarkibida sonlarning ko‘p kelishi ham matnda yirish va qo‘shin soniga qaratilgan bo‘lib, ular takror qo‘llanilgan. Fe‘l so‘z turkumida eng

ko‘p qo‘llanilgan “ti” fe’li boshqa fe’llarga qaraganda faol ishlatilishi matnning faqat Tonyuquq tilidan aytilganini va voqealarga yakka shaxs prizmasidan baho berilganiga ishora qiladi.

Adabiyotlar

1. Aksan, D. (1996). Türkçenin Sözcüğü. Ankara: Engin Yayınevi
2. Rahmonov N., Sodiqov Q. O‘zbek tili tarixi. – T.: O‘qituvchi, 2009. – B. 50.
3. Yavuz Kartallıoğlu. Tonyukuk yazıtının kelime dünyası. – Dergipark. 106-116 s.
4. Abdurahmonov G‘., Rustamov A. Qadimgi turkiy til. – Toshkent: Fan, 1982. – 160 b.

TILGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR IJTIMOIYLASHUV VOSITASI SIFATIDA

H.Dusmatov,
Farg‘ona davlat universiteti professori, f.f.d.(DSc)
R.N.Nuritdinova,
Farg‘ona davlat universiteti 3-kurs tayanch doktorant

Annotatsiya. Til paydo bo‘lganidan takomillashib borish davrigacha turli xil ijtimoiy omillar unga ta’sir ko‘rsatadi. Bu jarayonda unga bevosita ta’sir etuvchi tashqi va ichki omillar mavjud. Mazkur omillar tilga ta’sir etish bilan birga, uning yillar davomida asta-sekinlik bilan o‘zgarishiga olib keladi.

Tayanch so‘z va iboralar: ijtimoiy omil, tashqi omil, ichki omil, sotsiolingvistik omillar, psixolingvistik omillar, terapevtik omillar, nutqiy odatlar.

Аннотация. На язык влияют различные социальные факторы от его зарождения до развития. В этом процессе существуют внешние и внутренние факторы, которые непосредственно на него влияют. Эти факторы влияют на язык и заставляют его постепенно меняться с годами.

Ключевые слова и фразы: социальный фактор, внешний фактор, внутренний фактор, социолингвистические факторы, психолингвистические факторы, терапевтические факторы, речевые привычки.

Annotation

Language is influenced by various social factors from its origin to its development. In this process, there are external and internal factors that directly affect it. These factors influence language and cause it to gradually change over the years.

Keywords and phrases: social factor, external factor, internal factor, sociolinguistic factors, psycholinguistic factors, therapeutic factors, speech habits.

Sotsiolingvistik lug‘atlarda “ijtimoiy omil” atamasiga quyidagicha ta’rif berilgan: “Aniq bir tilning mavjud bo‘lishi, rivojlanishidagi shart-sharoitlar yig‘indisidir” [1]. Demak, har qanday til yolg‘iz holda mavjud bo‘la olmasligi,